

BUROCRACIA DEFENSIVA Y DERECHO AL ERROR. UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY 26/2010, DE 3 DE AGOSTO, DE RÉGIMEN JURÍDICO Y DE PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA*

Antonio Bueno Armijo**

Resumen

Este trabajo analiza el fenómeno emergente de la burocracia defensiva. Partiendo de una analogía con la medicina defensiva, el estudio sostiene que esta conducta constituye una decisión racional en la que el agente pondera que el riesgo de actuar conforme le exige el ordenamiento es superior al de no hacerlo. La investigación explora las diversas manifestaciones de este fenómeno, así como sus posibles causas. Asimismo, se examina la respuesta normativa contenida en el nuevo artículo 22 bis de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, pionera en España en el abordaje de esta patología administrativa.

Palabras clave: burocracia defensiva; miedo a la firma; decisión racional; responsabilidad de los empleados públicos; responsabilidad disciplinaria; responsabilidad contable; derecho al error

DEFENSIVE BUREAUCRACY AND THE RIGHT TO ERROR. A CRITICAL ANALYSIS OF ARTICLE 22 BIS OF LAW 26/2010, OF 3 AUGUST, ON THE LEGAL REGIME AND PROCEDURE OF PUBLIC AUTHORITIES IN CATALONIA**Abstract**

This article examines the emerging phenomenon of defensive bureaucracy. Drawing on an analogy with defensive medicine, the study argues that this behaviour constitutes a rational decision in which the agent assesses that the risk of acting in accordance with the legal order is greater than the risk of not doing so. The study explores the various manifestations of this phenomenon and its possible causes. It also examines the legislative response in the new Article 22 bis of Law 26/2010, of 3 August, on the legal regime and procedure of public authorities in Catalonia, a pioneering law in Spain in addressing this administrative pathology.

Keywords: defensive bureaucracy; fear of signing; rational decision; public employees' responsibility; disciplinary responsibility; financial responsibility; right to error

* El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto PID2022-138118NB-I00, "La Administración sancionadora de la Unión Europea", del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

** Antonio Bueno Armijo, letrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. antonio.bueno@uco.es 0002-6487-1142

Recepción del artículo: 2.03.2026. Evaluaciones: 16.03.2026 y 25.03.2026. Aceptación de la versión final: 13.04.2026.

Citación recomendada: Bueno Armijo, Antonio. (2026). Burocracia defensiva y derecho al error. Un análisis crítico del artículo 22 bis de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña. *Revista Catalana de Dret Públic*, 72, 11-33. <https://doi.org/10.58992/rcdp.i72.2026.4611>

Sumario

- 1 Introducción: la burocracia defensiva que siempre estuvo allí y que nadie vio, o que acaso no esté, aunque parezca que sí
- 2 Descripción del fenómeno: lo que es y lo que no es burocracia defensiva
 - 2.1 Una propuesta de delimitación conceptual
 - 2.2 Origen del concepto
 - 2.3 Principales prácticas constitutivas de burocracia defensiva
 - 2.4 Lo que no es la burocracia defensiva
 - 2.4.1 Empleados públicos y dirigentes políticos
 - 2.4.2 Empleados defensivos y empleados corruptos
- 3 Las causas de la burocracia defensiva
 - 3.1 La decisión racional: diferencia entre riesgo de actuar y riesgo de no actuar
 - 3.2 Los distintos tipos de daños que teme el empleado público
 - 3.3 Circunstancias que incrementan la percepción del riesgo
- 4 La precipitada reacción normativa a la burocracia defensiva
 - 4.1 El sorprendente contenido y la muy discutible justificación del artículo 22 bis de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña
 - 4.2 El alcance real de la reforma y el problema competencial
 - 4.2.1 Su posible incidencia sobre la responsabilidad penal
 - 4.2.2 Su posible incidencia sobre la responsabilidad disciplinaria
 - 4.2.3 Su posible incidencia sobre la responsabilidad civil
- 5 Conclusiones
- 6 Referencias

1 Introducción: la burocracia defensiva que siempre estuvo allí y que nadie vio, o que acaso no esté, aunque parezca que sí

Es un fenómeno conocido por los expertos, sobre todo entre lingüistas, pero no tanto por el gran público: durante siglos, tal vez milenios, el color azul no existió en buena parte de la civilización occidental. El mar Mediterráneo, el mar fundacional de nuestra civilización, no siempre fue azul para todos sus pueblos ribereños. No lo fue para los aqueos que llegaron en barco hasta Troya. Ni para Ulises, que lo navegó durante diez años en su regreso a Ítaca. El color azul no se menciona ni una sola vez en la *Odisea*. Ni en la *Ilíada*. Tampoco es seguro que se mencione en la Biblia. El color del mar era entonces el mismo que el de ahora, pero, para poder verlo azul, era necesario conocer la existencia del color azul, conocer su nombre. Y eso no ocurrió hasta mucho tiempo después de que Homero le pidiera a la musa que cantara la cólera de Aquiles.¹

Algo similar podría haber ocurrido con el fenómeno que se ha dado en llamar *burocracia defensiva*: es posible que haya sido parte del funcionamiento de la Administración desde hace mucho tiempo, acaso desde siempre, pero no lo hemos visto –no podíamos verlo– hasta que le hemos puesto nombre. Y se trata de un bautizo muy reciente. Salvo error, el primer foro público que se ocupó de este fenómeno y le puso nombre en España tuvo lugar en noviembre de 2022, en la Universidad de Lérida, en el marco del XXII Seminario de Teoría y Método (STEM), organizado por el profesor César Cierco Seira. Desde entonces, en apenas cuatro años, han aparecido diversos trabajos científicos, se han celebrado reuniones académicas e, incluso, un despierto legislador autonómico le ha dedicado una cierta atención regulatoria a este fenómeno.²

Solo con poner nombre al fenómeno parece que se hayan abierto los ojos de los juristas españoles y que ahora podamos ver lo que hasta ahora no veíamos. El mismo fenómeno se ha producido en otros países pertenecientes a nuestra tradición jurídica. También se han abierto los ojos de los juristas italianos –a quienes, en justicia, se les debe reconocer la primacía en el descubrimiento del fenómeno, así como la elección del nombre–, quienes hablan de *burocrazia difensiva*,³ o de los juristas brasileños, que se refieren al *apagão das canetas*.⁴ Algunos indicios apuntan a que el fenómeno se encuentra también presente en otros ordenamientos en los que aún no se ha identificado con claridad o en los que incluso se niega –quizás erróneamente– que exista.⁵

1 Este curioso fenómeno, por cierto, no se circunscribe únicamente a nuestro entorno cultural, sino que presenta rasgos universales, pues parece existir una cierta “jerarquía evolutiva” en la aparición de los términos de color en todos los idiomas, según se teorizó por primera vez en la obra fundacional de Berlin y Kay (1969).

2 Además de un primer acercamiento algo anterior al tema –revelador de su habitual intuición– por parte de Rebollo Puig (2019), las principales aportaciones doctrinales aparecidas hasta la fecha en España incluyen, como mínimo, los artículos de Boto Álvarez (2023), Forcadell Esteller (2024), Díaz Jover (2025) y la monografía de Bueno Armijo (2025c). La novedad normativa a la que nos referimos, y a la que dedicaremos la última parte este trabajo, es la contenida en el nuevo artículo 22 bis introducido en la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, por obra de la Ley 9/2025, de 13 de noviembre, de modificación de dicha ley.

3 Las primeras explicaciones del fenómeno deben atribuirse a Bottino (2017 y 2020), Sismondi y Piersanti (2017), Battini y Decarolis (2019 y 2020), Torchia (2020) y Valentini (2020), este último desde una perspectiva penalista.

4 Literalmente, ‘apagón de bolígrafos’ (Nohara, 2022, pp. 56-57). El mismo fenómeno también ha sido ampliamente descrito por Valgas dos Santos (2022) como *Administração do medo* (‘administración del miedo’) o como *Direito Administrativo do Medo* (‘derecho administrativo del miedo’).

5 Por ejemplo, Alemania, con su muy prusiana Administración, conoce en el ámbito jurídico una frase irónica de uso habitual que, como veremos, no parece lejana al concepto de burocracia defensiva: *Wenn Du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis*, que se podría traducir aproximadamente como ‘Cuando ya no sepas qué hacer [con un asunto], crea un grupo de trabajo’, dejando implícita la idea de que la creación de una comisión es un mecanismo perfectamente legal y ampliamente reconocido por su inutilidad para adoptar ninguna decisión, garantizando así la inacción de la Administración. El análisis del fenómeno desde una perspectiva comparada ha sido expresamente objeto de atención en el marco del proyecto de investigación “Defensive bureaucracy and responsibility in the Italian administrative system (DEBRIAS)”, dirigido por Stefano Battini, en el marco del cual se celebró el 4 de abril de 2025, en la Universidad de Milán, y bajo la coordinación de Gabriele Bottino, el seminario internacional “La burocrazia difensiva: una prospettiva comparata / Defensive bureaucracy: a comparative perspective”, cuyas principales conclusiones han sido publicadas en un volumen colectivo en el que se incluyen informes relativos a países europeos (Alemania,

Y, sin embargo, la prudencia obliga a reconocer que no hay seguridad de que este fenómeno, aparentemente ubicuo de repente, realmente exista y esté presente, en el ordenamiento jurídico español y en los otros donde también se ha afirmado su existencia.⁶ Son muchos los indicios que parecen confirmar que es así, pero se trata únicamente de eso, de meros indicios, quizás acertadas intuiciones, habitualmente basadas en la propia experiencia personal de los autores que se han ocupado del fenómeno, cuya elevación al nivel de categoría general, explicativa de una parte del comportamiento de los empleados públicos, no ha quedado aún empíricamente demostrada. Es más, uno de los poquísimos estudios empíricos que se han llevado a cabo parece indicar, justamente, que existe una sobrepercepción de prácticas de burocracia defensiva por parte de los empleados públicos (Battini y Decarolis, 2020).

Es necesario ser especialmente cautelosos, además, porque la existencia de este fenómeno resulta contraintuitiva. En efecto, una burocracia defensiva constituye, en términos históricos, una anomalía en la tradición administrativa europea. En la historia de la Administración pública continental, los burócratas solían causar temor a los ciudadanos, no al contrario. Los funcionarios temían a sus superiores jerárquicos y, especialmente, a las cesantías ligadas a los cambios de gobierno, pero no temían ser controlados por los ciudadanos ni por los jueces. La burocracia decimonónica española se caracterizó por su debilidad frente al poder político, su opacidad y su resistencia al control, lo que dio lugar a un imaginario literario donde los funcionarios eran retratados como perezosos, serviles, venales o prepotentes, pero nunca como personas atemorizadas por posibles responsabilidades frente a los ciudadanos.⁷ Que hoy aparezca una burocracia temerosa y replegada sobre sí misma debe sorprendernos, pues revelaría una ruptura profunda respecto del modelo previo: el burócrata ya no temería únicamente a su superior jerárquico, sino también a la posibilidad de ser objeto de un procedimiento disciplinario, contable o penal derivado de actuaciones legítimas, aunque arriesgadas. Por primera vez, es posible que el empleado tema al ciudadano, al periodista o al juez, actores que tradicionalmente ocupaban una posición periférica en el funcionamiento interno de la burocracia. El cambio es de tal magnitud, que debemos ser cautos antes de afirmar con total rotundidad que esta es, en efecto, la nueva situación de nuestras Administraciones públicas.

Hechas las anteriores salvedades, este trabajo toma como premisa la existencia efectiva del fenómeno y se marca como objetivos, en primer lugar, intentar aportar un concepto que permita describirlo del modo más exhaustivo posible; en segundo lugar, apuntar a cuáles podrían ser las causas que han dado lugar a su aparición; en tercer lugar, analizar el nuevo artículo 22 *bis* de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, en el que se contiene lo que podría considerarse la primera “cláusula antiburocracia defensiva” del ordenamiento jurídico español; y, finalmente, y a la vista de todo ello, proponer algunas conclusiones.

2 Descripción del fenómeno: lo que es y lo que no es burocracia defensiva

2.1 Una propuesta de delimitación conceptual

La burocracia defensiva es un fenómeno caracterizado por la adopción deliberada de conductas que buscan retrasar, evitar o transformar la manera en que los empleados públicos ejercen sus funciones ordinarias

España, Francia, Polonia y Suecia) e iberoamericanos (Argentina, Brasil, México y Perú) (Battini et al., 2026).

6 Especialmente enfáticos se muestran Díaz Jover (2025, p. 2), que afirma que el fenómeno se ha detectado gracias a “un incremento de sus manifestaciones” o Forcadell Esteller (2024, pp. 121,126), que sostiene que se trata de “un fenómeno cuya expansión tipo mancha de aceite y/o efecto contagio es evidente que puede estar teniendo una viralización creciente”.

7 Un estudio reciente y singularmente atinado de este fenómeno en la obra de Benito Pérez Galdós, centrado fundamentalmente en sus series de Episodios Nacionales, en Jiménez Asensio (2023).

con el fin de reducir los riesgos personales que perciben que podrían derivarse de dicho ejercicio. No se trata, por tanto, de un mero aumento de trámites ni de una forma de ineficiencia estructural asociada al funcionamiento habitual de las Administraciones públicas, es decir, de la burocracia entendida en su sentido peyorativo más clásico y tradicional,⁸ sino de un conjunto de comportamientos estratégicamente orientados a la autoprotección del agente que los despliega.

Cualquier actuación de los empleados públicos destinada a retrasar, evitar o transformar la adopción de una decisión o la realización de una actividad que les corresponde, con la finalidad de protegerse de los posibles riesgos que su conducta normal les podría generar, puede ser incluida dentro de las manifestaciones de la burocracia defensiva (Bueno Armijo, 2025a, p. 53). Ello permite incluir dentro del concepto un amplio conjunto de conductas aparentemente heterogéneas: se evita actuar, se actúa tarde, se actúa con exceso de formalismo, se exige cobertura constante mediante órdenes e informes o se actúa solo bajo condiciones que reduzcan al máximo cualquier riesgo personal.

Esta caracterización permite deslindar la burocracia defensiva de la simple negligencia, pereza o indolencia. El fenómeno de la burocracia defensiva no pretende describir la conducta de empleados vagos, sino el comportamiento de trabajadores que han desarrollado una percepción intensa del riesgo personal que asumen en el ejercicio de sus funciones y que acaba condicionando su conducta. De este modo, la burocracia defensiva se configura como una forma de retraimiento racional, un modo de preservación personal frente a un entorno que los empleados consideran incierto o excesivamente amenazador. En este marco conceptual, la burocracia defensiva se caracteriza por dar lugar a un despliegue de prácticas mediante las cuales el empleado público actúa (u omite actuar) para anticipar, neutralizar o minimizar los riesgos personales asociados a su desempeño profesional.

Sin embargo, a pesar de la naturaleza psicológica y radicalmente individual del fenómeno, este adquiere relevancia externa porque las conductas defensivas, aun cuando puedan considerarse racionales desde el punto de vista individual, deterioran la eficacia administrativa, ralentizan los procedimientos, incrementan los costes organizativos y afectan negativamente al interés general. Esto es, acaban incidiendo en el normal funcionamiento de la Administración pública y, en consecuencia, sobre los derechos de los ciudadanos.⁹

2.2 Origen del concepto

El origen conceptual de la burocracia defensiva surge de la analogía con la medicina defensiva, ampliamente estudiada en el ámbito sanitario, donde se ha identificado desde hace décadas un patrón de comportamientos orientados a evitar riesgos de demandas o responsabilidades profesionales (Cruz-Valiño, 2021a, 2021b; Romeo Casabona y Perin, 2020). Esta relación no solo sirve como inspiración conceptual, sino que permite comprender que el riesgo percibido puede condicionar de manera muy profunda la conducta profesional, incluso en entornos donde el deber de actuar es imperativo.

La medicina defensiva muestra que, cuando un profesional estima que la adopción de determinadas decisiones puede generar riesgos que considera desproporcionados, este tiende a adoptar conductas que minimizan su exposición personal. En este contexto, el interés del paciente puede quedar supeditado a la

8 Nos referimos a lo que el *Diccionario de la lengua española* recoge como cuarta acepción del término burocracia: "Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas"; o a lo que el *Diccionari de la llengua catalana* del Institut d'Estudis Catalans recoge también como última acepción del término *burocràcia*: "Forma degradada d'administració en la qual predominen la rutina, la falta d'iniciativa i la ineficiència".

9 Aunque centrada únicamente en las conductas omisivas –lo que, como veremos, no permite cubrir todo el espectro de comportamientos típicos de una burocracia defensiva– Feliziani (2019, pp. 177-188) distingue tres grupos de consecuencias adversas para el interés general: consecuencias institucionales, consecuencias sobre el modo de actuar de la Administración y consecuencias puramente económicas.

protección del profesional. El fenómeno, por tanto, no constituye una desviación ética individual, sino un patrón racional derivado de incentivos institucionales mal calibrados.

Tomando explícitamente este fenómeno como modelo, el concepto de burocracia defensiva se forjó doctrinalmente en Italia, donde apareció hace menos de una década y donde ha recibido indistintamente las denominaciones de *burocrazia difensiva*, *amministrazione difensiva*, *paura della firma* o *fuga della firma* (i. e., burocracia defensiva, administración defensiva, miedo a la firma o fuga de la firma). Con inusitada celeridad, el fenómeno adquirió relevancia pública y política al aparecer en discursos institucionales del más alto nivel, en la jurisprudencia de la Corte Costituzionale (Tribunal Constitucional)¹⁰ y, más recientemente, en diversas normas con rango de ley¹¹ (Bueno Armijo, 2025c, pp. 41-46). A partir de aquí, el fenómeno ha sido recepcionado en España como una categoría emergente para explicar determinados comportamientos de nuestras Administraciones públicas. Todo este desarrollo respondería, en última instancia, a la necesidad de comprender por qué los empleados públicos pueden llegar a renunciar *de facto* a ejercer las potestades que les atribuye el ordenamiento, y cómo esa renuncia afecta al funcionamiento normal de la Administración.

2.3 Principales prácticas constitutivas de burocracia defensiva

Existe una tendencia, errónea, a identificar las prácticas típicas de la burocracia defensiva con conductas que paralizan la adopción de decisiones. Esta visión, sin embargo, es excesivamente reduccionista, pues la burocracia defensiva ni afecta solo a la adopción de decisiones (I), ni consiste necesariamente en la ralentización o paralización de la actividad (II).

(I) Por una parte, para comprender su verdadero alcance, debemos partir de la distinción entre actividad jurídica y actividad material. La actividad jurídica se identifica con las declaraciones de la Administración (a través de actos, reglamentos o convenios); mientras que la actividad material incluiría las más variopintas actuaciones dependientes de la voluntad de la Administración, pero expresadas mediante hechos, no mediante declaraciones (Rebollo Puig, 2017, pp. 58-59). Pues bien, en la medida en que las consecuencias desfavorables que pueden producirse para los empleados públicos pueden proceder tanto de sus actividades jurídicas como materiales, es esperable encontrar prácticas típicas de burocracia defensiva que afecten a ambos tipos de actividad. Así, si es imaginable que una interventora pueda mostrar cierta renuencia a dar el visto bueno a decisiones que impliquen el desembolso de elevadas cantidades de dinero público y que, con el fin de evitarlo, alargue tanto como le sea posible el procedimiento y busque cuantos reparos sean posibles, también lo es, a escala mucho menor y más cercana (aunque, justamente por eso, tendencialmente más frecuente), que un policía local evite patrullar ciertas zonas o, en caso de hacerlo, intente no ver ciertas conductas que allí se producen (lo que en el argot se conoce, en ocasiones, como “patrullar con gafas de madera”). Nada distinto, por lo demás, a algunos fenómenos típicos de la medicina defensiva: en ocasiones, el personal sanitario puede mostrarse reticente a tomar ciertas decisiones médicas, aunque seguramente será mucho más frecuente que, simplemente, intente evitar intervenir en la aplicación de un determinado tratamiento. Por este motivo, el término *miedo a la firma* (o *paura della firma*, en su original italiano) no resulta un buen sinónimo de burocracia defensiva, pues se presenta como excesivamente reduccionista.¹²

10 Cf. la Sentencia de la Corte Costituzionale [371/1998, de 11 de noviembre de 1998](#), donde ha querido verse una prefiguración del fenómeno y, ya con toda claridad, las Sentencias [8/2022, de 25 de noviembre de 2021](#), y [132/2024, de 6 de junio de 2024](#).

11 La primera de tales normas, adoptada para facilitar la ejecución de los fondos NextGenerationEU, fue el llamado “Decreto simplificación” o [Decreto Ley 76, de 16 de julio de 2020](#), de medidas urgentes para la simplificación y la innovación digital (luego [Ley 120, de 11 de septiembre de 2020](#)). Posteriormente, fue adoptada la [Ley 114, de 9 de agosto de 2024](#) (conocida como “Ley Nordio”), por la que se suprimió el delito de *abuso d’ufficio*, cercano al delito de prevaricación español, con la misma motivación de combatir la burocracia defensiva.

12 A lo sumo, quizá cabría aceptar que el miedo a adoptar decisiones tal vez constituya su “principal manifestación práctica”, como sostiene Forcadell Esteller (2024, p. 118), no tanto por su importancia cuantitativa (que, en realidad, desconocemos) como por su carácter paradigmático dentro de este fenómeno.

(II) Por otra parte, debe también rechazarse que el elemento definitorio del fenómeno sea “su carácter pasivo o abstencionista en la resolución del procedimiento” (Díaz Jover, 2025, p. 127). No solo porque en la mera actividad material no hay procedimiento que resolver, sino porque las conductas pasivas o abstencionistas solo suponen una de las múltiples líneas de defensa que el empleado público puede levantar como parte de su estrategia de protección. Frente a esta perspectiva reduccionista, podemos señalar, como mínimo, las modalidades en que puede plasmarse una burocracia defensiva.

En primer lugar, existen prácticas destinadas a evitar que se produzca la acción u omisión que podría generar las consecuencias adversas que se quieren evitar. Estas prácticas impiden que el empleado tenga que intervenir en absoluto en el asunto. Una de las formas más directas de evitación consiste en huir de los asuntos o administrados problemáticos. Al igual que, en la medicina defensiva, el personal sanitario intenta evitar a ciertos pacientes, en la burocracia defensiva, el empleado público evita los expedientes que puedan resultarle peligrosos. Esta evitación puede manifestarse en técnicas de distribución del trabajo o, incluso, en intentos de cambiar de puesto cuando el actual es percibido como arriesgado. No es descartable que algunos abusos relacionados con la implantación de citas previas como requisito para atender a los administrados encuentren aquí una de sus causas (Ruiz Ceniceros, 2022, p. 270).

En segundo lugar, la práctica puede consistir en trasladar la responsabilidad a otros órganos o empleados. Los empleados pueden intentar que otros asuman la tramitación del expediente, recurriendo, para ello, a mecanismos formales como la abstención o los conflictos de atribuciones o la elevación de asuntos a órganos colegiados que carecen de competencia material para resolverlos. En efecto, en ocasiones, el órgano unipersonal eleva el asunto a un órgano colegiado argumentando, por ejemplo, que se busca garantizar el mayor respaldo o un mejor tratamiento del asunto, pero con el objetivo último de no ser el único responsable o, al menos, de reducir su exposición individual.¹³

En tercer lugar, otra técnica para evitar la acción consiste en impedir que aparezcan las circunstancias o presupuestos de hecho que obligan a actuar o ignorar deliberadamente su aparición. Esto puede implicar no registrar quejas, inhibirse ante infracciones cuya observación generaría un deber de intervención, o no documentar hechos que desencadenarían un procedimiento. Tal podría ser el caso de los policías que patrullan “con gafas de madera”, al que hacíamos referencia antes; o el de aquellos profesores que prefieren no advertir que alguno de sus alumnos está copiando durante un examen, porque intervenir les obligaría a exponerse a una situación desagradable y de incierto desenlace.

En cuarto lugar, pueden añadirse técnicas dilatorias orientadas a dejar que los problemas se resuelvan solos o pierdan relevancia. Estas técnicas incluyen la inactividad deliberada para dejar caducar procedimientos, permitir que opere el silencio administrativo o iniciar actuaciones previas superfluas, como la solicitud de informes o la celebración de consultas o procesos participativos que no son necesarios, pero que generan una apariencia de acción sin producir resultado alguno.

En quinto lugar, y cuando el empleado público ya no tiene más remedio que adoptar la decisión, la burocracia defensiva puede manifestarse en actuaciones desarrolladas de la forma que menos incomode a los afectados, incluso cuando la decisión correcta exigiría firmeza. De este modo, ante la posibilidad de sufrir represalias, críticas o conflictos, el empleado opta por la decisión más suave o menos controvertida. Por ejemplo, en un procedimiento sancionador, ello podría suponer buscar la forma de imponer la sanción

¹³ O, incluso, de evitar la adopción de ninguna decisión por completo, en el sentido indicado por la máxima alemana *Wenn Du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis*, a la que hicimos referencia más atrás. De manera algo más sofisticada, cabría incluir aquí la extensión interesada de actividades administrativas automatizadas, tras las que el empleado público puede escudarse frente a cualquier reclamación o queja de los administrados, en lo que ha sido llamado por Boto Álvarez (2023, p. 50) una “burocracia defensiva a través de tecnología sustitutiva”.

mínima, ya fuera forzando la aplicación de atenuantes que no está claro que concurran, o evitando la aplicación de agravantes cuya concurrencia, probablemente, debería haberse apreciado.

En sexto lugar, también puede caracterizarse como defensiva la ocultación de la acción o la autoría, lo que puede lograrse fácilmente mediante el uso de firmas impersonales, la supresión de referencias a debates internos en las actas de los órganos colegiados o la anonimización de las resoluciones. Esta ocultación reduce la trazabilidad de las decisiones y, con ello, los riesgos de responsabilidad individual.

En séptimo lugar, pueden detectarse prácticas orientadas a evitar toda posibilidad de que la conducta pueda generar responsabilidades jurídicas, acudiendo, para ello, a la aplicación meticulosa y, en ocasiones, excesiva de la normativa aplicable. Esta forma de burocracia defensiva se basa en cumplir estrictamente todas las normas, incluso aquellas que no son necesarias o son redundantes, extremando la minuciosidad y el celo. Esto puede traducirse en solicitar documentos que la normativa exige pedir, pero que ya obran en poder de la Administración, exigir compulsas innecesarias o retrasar la tramitación hasta obtener todos los requisitos formales, aunque no sean relevantes para la decisión. Todo ello con el objetivo de impedir que pueda imputarse la falta de un trámite, de modo que la tramitación se vuelve impecable en términos formales pero ineficiente y costosa para el ciudadano.

En octavo lugar, existen prácticas orientadas a generar causas de justificación preventivas. Es decir, a crear artificialmente supuestos en los que la conducta del empleado público no podrá reputarse, en ningún caso, como contraria al ordenamiento. A tal efecto, resultan especialmente útiles la obtención de órdenes escritas, informes o autorizaciones; así como la presentación de peticiones y escritos por parte de los ciudadanos, en los que estos autorizan o incluso demandan la actuación administrativa. De este modo, el empleado intenta colocar su actuación bajo la cobertura del cumplimiento de un deber o del ejercicio legítimo del cargo, lo que puede generar causas de justificación eximentes de la antijuridicidad formal de la conducta, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo sancionador (Bueno Armijo, 2025c).

En noveno lugar, y finalmente, el empleado puede exigir también informes técnicos o jurídicos que avalen la legalidad de su conducta para protegerse de nuevo frente a posibles responsabilidades. Aunque tales informes no siempre son necesarios, tienen la utilidad de demostrar que su actuación no era manifiestamente ilegal, lo que limitará su responsabilidad. Esto permite al empleado alegar que actuó convencido de que debía hacerlo y de que contaba con apoyo técnico suficiente para creer que su actuación era correcta, lo cual, como mínimo, hará desaparecer el dolo o la negligencia grave. Eso sí, al precio nuevamente de alargar los plazos de actuación y retrasar la adopción de actuaciones que, en algunas ocasiones, y para la correcta satisfacción del interés general, exigen una extraordinaria celeridad.¹⁴

No podemos detenernos más por ahora en esta cuestión, pero importa retener la existencia de este tipo concreto de prácticas, directamente orientadas a modificar artificialmente el grado de culpabilidad del empleado público, pues volveremos a ellas más adelante, cuando pasemos a analizar una de las innovaciones contenidas en el artículo 22 bis de la Ley 26/2010.

Atendiendo a este extenso catálogo, cabe concluir que las prácticas de la burocracia defensiva son variadas, pero coherentes y sistemáticas, pues todas ellas comparten un objetivo común: evitar posibles perjuicios individuales para el empleado público que ejerce sus funciones.

¹⁴ Un ejemplo especialmente escandaloso de esta práctica, como denunció Izquierdo Carrasco (2022, pp. 33-36), se produjo durante la pandemia de COVID-19, cuando la Administración sanitaria, acobardada ante la magnitud de las decisiones que debía adoptar, obligó a los órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa a actuar como mecanismos de control *ex ante*, autorizando y participando en la configuración de la decisión, en lugar de como mecanismos de control *ex post*, supervisando su legalidad, que es lo que la urgencia de la situación demandaba.

2.4 Lo que no es la burocracia defensiva

Si en páginas anteriores hemos venido llamando la atención sobre el riesgo de configurar un concepto de burocracia demasiado estrecho, que deje fuera comportamientos administrativos que podrían explicarse adecuadamente como parte de este fenómeno, debemos ahora hacer la advertencia contraria: un concepto demasiado amplio de burocracia defensiva, referido a situaciones excesivamente heterogéneas, podría reducir su utilidad para dar una explicación unitaria y aportar un análisis coherente de sus causas y sus consecuencias.

Por tal motivo, creemos útil realizar dos aclaraciones que permiten acotar mejor el concepto. En primer lugar, debe rechazarse que la burocracia defensiva se aplique a los niveles políticos de la Administración y se la debe mantener como un fenómeno propio de empleados públicos en sentido estricto, de aquellos que conforman propiamente el aparato burocrático de la Administración. En segundo lugar, debe rechazarse también que la burocracia defensiva sea una manifestación de prácticas corruptas y debe evitarse confundirla con la corrupción administrativa.

2.4.1 Empleados públicos y dirigentes políticos

Frente a lo que ha sostenido algún autor (Forcadell Esteller, 2024, p. 118), la burocracia defensiva no es un fenómeno de dirigentes, sino de empleados. Esta delimitación subjetiva responde a una distinción fundamental en la naturaleza de las responsabilidades y los riesgos percibidos por cada actor dentro del aparato público. En el caso de los dirigentes políticos, su reticencia a la toma de decisiones está intrínsecamente ligada a la responsabilidad política, entendida como el riesgo de pérdida de poder, la derrota electoral o la destitución de puestos. Este comportamiento puede considerarse una dinámica normal y consustancial al juego del poder y a la naturaleza del político, orientada constitucionalmente a la lucha por el mantenimiento de la autoridad y la representación. Sin embargo, cuando va referida al empleado público, la burocracia defensiva no es una situación ni esperable ni deseable, sino, más bien, una anomalía, una respuesta errónea frente a la percepción de riesgos que afectan directamente a su esfera individual.

Es cierto que los políticos que ocupan cargos en el poder ejecutivo pueden utilizar técnicas dilatorias similares a las de los funcionarios –como la solicitud de informes externos o la búsqueda de una autorización judicial previa–, pero este comportamiento solo puede calificarse, en el mejor de los casos, como una especie de burocracia defensiva impropia, pues la responsabilidad que el político pretende eludir no guarda relación con los daños a la propia persona que atenazan al burócrata. Su finalidad sigue siendo de naturaleza política y estratégica, carece de la motivación de preservación de la indemnidad personal que sí define la burocracia defensiva aplicable al empleado público.

2.4.2 Empleados defensivos y empleados corruptos

La burocracia defensiva también debe ser deslindada del concepto de corrupción. Se trata de dos fenómenos que pueden parecer próximos (Battini y Decarolis, 2019, pp. 305-306; Lorenzoni, 2021, p. 765; 2023, pp. 10 y 15), tanto por sus consecuencias como por su estructura, pero existen entre ellos diferencias de suficiente envergadura para mantener su autonomía conceptual.

En relación con sus semejanzas, ciertamente existen coincidencias en sus consecuencias y en la estructura de los comportamientos que las integran. En ambos casos se produce un impacto negativo sobre el interés general. Es posible que el deterioro del servicio público sea una consecuencia no querida tanto de la práctica corrupta como de la conducta defensiva. No obstante, en ambos casos, el empleado público acepta conscientemente que su conducta podría generar un perjuicio y una afectación negativa al interés general. El daño institucional no es un fin directo, pero sí un medio aceptado para alcanzar sus objetivos personales. Por otro lado, en relación con su estructura, es muy posible que algunos comportamientos, cuando son

analizados estrictamente desde el punto de vista de sus elementos objetivos (la actuación u omisión en que se incurre) y subjetivos (los sujetos que las realizan), pueden ser calificados, según los casos, tanto de prácticas corruptas como de prácticas típicas de una burocracia defensiva.¹⁵

No obstante, estas coincidencias desaparecen cuando se atiende a los elementos finalistas o teleológicos y a la valoración jurídica de sus consecuencias, pues el concepto de corrupción y el concepto de burocracia defensiva responden a lógicas radicalmente distintas. La comparación resulta útil, precisamente, porque permite delimitar con precisión el ámbito de la burocracia defensiva.

En primer lugar, la principal diferencia entre ambos fenómenos se encuentra en su finalidad y su lógica interna. Como hemos repetido, la burocracia defensiva se orienta a la autoprotección del empleado público. Su finalidad esencial, como se deduce sin mayor esfuerzo de su nombre, es defensiva y consiste en evitar riesgos personales. El empleado actúa para reducir la probabilidad de incurrir en algún tipo de responsabilidad jurídica (penal, contable o disciplinaria) o personal (reputacional, emocional, temporal o de otro tipo). La conducta tiene, por tanto, un objetivo defensivo y conservador. Es decir, la motivación primaria no es obtener un beneficio, sino evitar un perjuicio. La corrupción, en cambio, se caracteriza por la búsqueda de un beneficio ilícito, ya sea económico, político o de poder, que se obtiene mediante la utilización desviada de potestades públicas. De este modo, mientras que la burocracia defensiva opera bajo una lógica de aversión al riesgo, la corrupción opera bajo una lógica de búsqueda de beneficios.¹⁶

En segundo lugar, existe una importante diferencia respecto a su valoración jurídica, es decir, el juicio que merece su legalidad. En principio, la burocracia defensiva se caracteriza porque puede ser formalmente lícita. En efecto, la mayor parte de las prácticas de la burocracia defensiva son formalmente respetuosas del ordenamiento. El empleado actúa dentro de los márgenes de la legalidad, aunque lo haga de manera ineficiente o abusiva. Por el contrario, la corrupción es siempre ilegal, pues, por definición, implica la violación del ordenamiento jurídico. La corrupción supone siempre una infracción grave del deber de servicio al interés general y puede constituir, según los casos, un delito (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias...), una infracción disciplinaria grave o muy grave o una causa de responsabilidad contable. Es decir, mientras que la burocracia defensiva juega con el “espacio gris” de la legalidad formal, la corrupción se sitúa claramente fuera de la norma.

3 Las causas de la burocracia defensiva

3.1 La decisión racional: diferencia entre riesgo de actuar y riesgo de no actuar

Si existen dudas fundadas sobre la realidad y el alcance del fenómeno de la burocracia defensiva, mayores dudas existen sobre las causas que la originan. A los efectos del presente trabajo, me remito a la propuesta teórica desarrollada en Bueno Armijo (2025a, pp. 76-109), que sitúa el fundamento de la burocracia defensiva en la comparación que realiza el empleado público entre el riesgo percibido de actuar y el riesgo percibido de no actuar, de modo que el comportamiento defensivo aparecerá cuando el empleado estime

15 Por utilizar de nuevo un ejemplo ya utilizado: el empleado público encargado de sancionar a un administrado que ha cometido una infracción y que decide dulcificar tanto como resulte posible la sanción que debe imponer, apreciando atenuantes que no es seguro que concurren o soslayando agravantes que sí que parecían concurrir, podría actuar motivado por una promesa expresa de recompensa por parte del administrado o por miedo a enemistarse con él y que esa enemistad pudiera generarle algún tipo de perjuicio. A pesar de que la conducta y los sujetos implicados son exactamente los mismos, solo en el primer caso cabría hablar de conducta corrupta, mientras que el segundo encajaría en una conducta defensiva.

16 Aunque, en realidad, no son puramente antitéticos, cabría ver una oposición entre un modelo de *risk-aversion* frente a otro de *rent-seeking*, por utilizar los términos del trabajo clásico de Millner y Pratt (1991).

que actuar (o, para ser más exactos, actuar como realmente exige el ordenamiento que actúe) es más arriesgado que no hacerlo.

Esta explicación implica recurrir a herramientas típicas del análisis económico del derecho, según el cual los individuos actúan evaluando costes y beneficios: el empleado público sopesa si el coste de actuar (posibles responsabilidades, desgaste reputacional, tiempo empleado, consecuencias emocionales) supera o no al coste de no actuar (eventuales sanciones por inactividad, reproches jerárquicos o daños al interés general). Ello permite explicar por qué la inactividad puede convertirse en una estrategia racional. Por lo demás, este planteamiento teórico permite también explicar, de forma coherente, por qué los empleados que desempeñan funciones asociadas a riesgos físicos muy elevados (como bomberos o policías) actúan pese al peligro que asumen: para ellos, no actuar implicaría un riesgo aún mayor, como el despido o la imposibilidad de ejercer su profesión. Por eso cabe concluir que, incluso en estos casos extremos, la explicación general también se cumple.

3.2 Los distintos tipos de daños que teme el empleado público

Aceptado el anterior marco teórico, el análisis de las causas que dan lugar a la aparición de conductas propias de una burocracia defensiva se reconduce a determinar, por un lado, cuáles son los riesgos en que teme incurrir un empleado público y, por otro lado, qué circunstancias incrementan la percepción de dicho riesgo.

Respecto a los daños o perjuicios que el empleado público intenta evitar mediante la adopción de prácticas defensivas, debe distinguirse entre lo que podríamos llamar “daños regulados” y “daños no regulados”. Los daños regulados se corresponden con las distintas formas de responsabilidad que están expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, lo que, en el caso de los empleados públicos, se identifica con la tríada clásica que distingue entre responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil. Esta división es decisiva desde el punto de vista jurídico, pues determina la existencia de tres regímenes jurídicos distintos. Ahora bien, no lo es tanto desde el punto de vista psicológico. Y, cuando tratamos con el concepto de burocracia defensiva, es este último enfoque el que debe prevalecer en el análisis. En efecto, al empleado público seguramente le interesa menos la naturaleza jurídica de la sanción que su cuantía económica, su impacto reputacional o su efecto emocional; por ejemplo, una resolución que le imponga una responsabilidad patrimonial de varios millones de euros, lo que habitualmente supondrá la ruina familiar, será mucho más temida que una sanción disciplinaria, incluso grave; sin embargo, dado que solo la segunda medida tiene naturaleza punitiva, el derecho prevé un régimen mucho más garantista para esta que para aquella.

Precisamente por ello, por la importancia secundaria de sus naturalezas jurídicas, el análisis de la burocracia defensiva debe prestar también atención a los daños no regulados o no jurídicos, cuya relevancia es también decisiva para determinar el comportamiento del empleado público. Por ejemplo, la llamada “pena de banquillo” o “pena de telediario”, es decir, el juicio mediático y social que rodea a cualquier proceso penal, disciplinario o incluso contable, constituye probablemente uno de los daños más temidos por los empleados públicos (Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, 2011, pp. 710-713). Aunque en términos estrictos no se trate de una pena, sus efectos reputacionales pueden ser devastadores y persistir incluso tras una absolución o un archivo. Junto a estos daños reputacionales, deben también tenerse en cuenta los costes temporales y emocionales. El empleado público, al igual que cualquier profesional, teme invertir tiempo en justificar decisiones ante superiores, tribunales o, incluso, ante la propia ciudadanía, lo que puede incentivar decisiones destinadas a evitar recursos y reclamaciones. Además, la exposición a conflictos, quejas o presiones afecta emocionalmente al empleado, quien puede intentar evitarlas adoptando actitudes defensivas. Finalmente, y todavía dentro de los daños no jurídicos, es posible identificar también el riesgo de sufrir violencia verbal o física. Los empleados públicos pueden verse expuestos a agresiones, insultos,

difamaciones o presiones (parece que, en especial, en ciertos ámbitos, como el educativo o el sanitario), lo que constituye un elemento adicional en su percepción de riesgo.

Como hemos repetido, no existen estudios empíricos que ofrezcan una base firme sobre la que hacer afirmaciones concluyentes, pero seguramente no es descabellado afirmar que los empleados públicos temen más incurrir en algunos de estos daños no reglados que en algunos de los daños propiamente jurídicos. Por lo que hace a la responsabilidad civil, a la que tanta importancia se le ha dado en otros países de nuestro entorno,¹⁷ no parece que sea percibida, en general, como una grave amenaza por parte de los empleados públicos españoles.¹⁸ Tampoco la responsabilidad derivada de la potestad disciplinaria parece que genere resultados de exceso de disuasión, lo que quizá pueda achacarse a una cierta reticencia a ejercerla, a que las sanciones que cabe imponer únicamente afectan al vínculo funcional o a que no suele implicar consecuencias reputacionales graves. Por el contrario, la responsabilidad penal sí parece tener un carácter profundamente inhibitor. De hecho, el temor a ser objeto de una condena penal –que, en última instancia, puede conllevar la privación de libertad– puede generar un efecto paralizante aun cuando la probabilidad de condena sea baja.¹⁹

La conclusión que cabe extraer de todo ello es que, a efectos de explicar la lógica de los comportamientos defensivos adoptados por los empleados públicos, los enfoques jurídicos deben dejarse en un segundo plano. Es un error centrarse únicamente en los daños reglados que pueden sufrir los empleados públicos y desarrollar estrategias públicas que tiendan a minimizar o recalibrar la responsabilidad civil, disciplinaria o penal en que estos pueden incurrir, sin tener en cuenta que estos daños pueden ser mucho menos determinantes que los daños no reglados. Esta idea no debería olvidarse a la hora de analizar propuestas normativas como la contenida en el nuevo artículo 22 bis de la Ley 26/2010.

3.3 Circunstancias que incrementan la percepción del riesgo

Las dimensiones y los objetivos de este trabajo no nos permiten detenernos en ello, pero sí debemos dejar al menos indicado que, junto a los tipos de daños en los que el empleado público puede temer incurrir, es necesario identificar también las circunstancias que elevan su percepción del riesgo y que, por tanto, acaban fomentando la burocracia defensiva.

Entre tales circunstancias es casi un lugar común señalar, en primer lugar, la complejidad del ordenamiento jurídico.²⁰ Aunque, probablemente, el problema no sea tanto la complejidad en sí, como la incertidumbre sobre cómo se evaluarán la conducta y las decisiones del empleado y sobre qué consecuencias podrán

17 No es exagerado afirmar que la responsabilidad contable en Italia (*responsabilità erariale*) es unánimemente percibida como una de las causas determinantes de la aparición del fenómeno de la burocracia defensiva. Entre los más recientes, y por todos, Cifarelli (2023, pp. 7-10).

18 Aunque existen diferencias entre ellas, parece que la afirmación contenida en texto es predicable respecto de las tres formas de responsabilidad patrimonial que el ordenamiento jurídico español prevé que puedan exigirse a los empleados públicos: la responsabilidad contable exigida por el Tribunal de Cuentas, la responsabilidad financiera exigida conforme a los artículos 177 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la responsabilidad patrimonial exigida a través de la acción de regreso, conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Especialmente críticos con el funcionamiento de esta última, se han mostrado Doménech Pascual (2008) y, más recientemente, Saura Fructuoso (2015).

19 El fenómeno de la “criminalización” del control administrativo, que ni es nuevo, ni es exclusivo de España (Froment, 2001), ha sido denunciado con especial contundencia por Rebollo Puig (2019, p. 181), quien ya advirtió, en lo que probablemente fue el primer acercamiento al fenómeno de la burocracia defensiva en España, que “demasiados servidores públicos tienen miedo a actuar y a ofrecer soluciones razonables por temor a eventuales querrelas (...). Igual que se dice que los médicos han optado por una “medicina defensiva” (que es mala y cara) para evitar condenas, pudiera implantarse una “gestión pública defensiva” que, más que preocupada por resolver problemas, esté obsesionada por evitar procesos penales”. En sentido similar, Muñoz Machado (2010, pp. 687-688).

20 Entre otros muchos, incide en ello, ampliamente, Di Donato (2023), así como Chaves García (2019, p. 401), Battini y Decarolis (2019, pp. 311-314), Torchia (2020, p. 764) o Lorenzoni (2023, p. 10).

acarrearle. Es también habitual señalar la aparición de una excesiva sensibilidad social hacia la corrupción, y cómo el desarrollo de políticas anticorrupción en España y otros países ha generado una cultura política que, aun siendo beneficiosa en términos de integridad, fomenta la sospecha generalizada sobre cualquier actuación administrativa (Forcadell Esteller, 2024, p. 124). Esta situación, unida a una creciente exposición mediática, podría alentar a algunos empleados a evitar decisiones que pudieran ser interpretadas erróneamente como irregulares.

Finalmente, y entre otras circunstancias que podrían estar también en el origen del aumento de la percepción del riesgo por parte de los empleados públicos, resulta habitual señalar el posible efecto disuasorio de la proliferación de controles administrativos, judiciales y éticos. La situación actual de las Administraciones españolas, sometidas a un entramado creciente de normas de control, órganos fiscalizadores, códigos de conducta y mecanismos de evaluación, podría dar lugar a que, lejos de mejorarse la eficacia, se estuvieran generando obstáculos adicionales para la toma de decisiones. En efecto, esta hipertrofia de normas, órganos y procedimientos de control podría dar lugar a que la evitación de quejas, recursos o cuestionamientos se convierta en un fin institucional en sí mismo (Ausín Díez, 2015, p. 36).

4 La precipitada reacción normativa a la burocracia defensiva

Según indicamos al comienzo de este trabajo, el descubrimiento del concepto de “burocracia defensiva” podría haber desatado una cierta pasión por el fenómeno que pretende describir. Así ha ocurrido, desde luego, en Italia, donde el extraordinario interés concitado en la doctrina y en los actores del debate político ha acabado dando lugar, como ya indicamos, a algunas reformas legales directamente encaminadas a hacerle frente. Y así parece estar ocurriendo en España, donde, a pesar del interés doctrinal mucho más moderado y la práctica ausencia del término en el debate político, contamos ya con una intervención legislativa expresamente encaminada a combatir la burocracia defensiva: el nuevo artículo 22 *bis*, apartados del 3 al 5, de la Ley catalana 26/2010.

Estas intervenciones legislativas, por excelentes que puedan ser las intenciones de quienes las han promovido, solo pueden calificarse de precipitadas. Debemos recordar, una vez más, que actualmente no contamos, ni en Italia ni en España, con una base empírica sólida que nos permita determinar si la burocracia defensiva constituye realmente un problema estructural en nuestras Administraciones públicas.

Conforme a los datos de los que disponemos, en Italia solo se han realizado dos estudios sobre este fenómeno. Es cierto que ambos estudios apuntan a que el fenómeno realmente existe, pero es indudable también que sus resultados son absolutamente insuficientes para poder afirmarlo con certeza y, menos aún, para determinar su verdadero alcance.²¹ La situación española es aún peor, pues no tenemos constancia de que exista ningún estudio empírico que se haya ocupado de medir el fenómeno en nuestro país.

El legislador autonómico catalán, como ya hizo el italiano, ha actuado con un espíritu de previsión y anticipación que resulta admirable. Pero lo ha hecho también con una precipitación incomprensible.²²

21 El primero, datado en 2017 y desarrollado por el Forum Pubblica Amministrazione, encuestó a cerca de ochocientos empleados públicos. Sus principales conclusiones fueron que la mayoría de ellos identificaban la burocracia defensiva como un problema real y en aumento en los cinco años inmediatamente anteriores (Sismondì y Piersanti, 2017). El segundo, datado en 2020, encuestó a 538 responsables únicos de procedimientos de contratación administrativa en activo y presentó, entre otras conclusiones, el reconocimiento por parte de los entrevistados de que alrededor del 30 % de sus decisiones se habían adoptado con finalidad defensiva (Battini y Decarolis, 2020).

22 No deja de ser paradójico que el informe final de la Comisión de Expertos para la Definición de la Estrategia de Transformación de la Administración de la Generalitat de Catalunya y la Mejora de los Servicios Públicos (CETRA) (Generalitat de Catalunya, 2025), sobre el que luego volveremos y del que precisamente trae causa la reforma legislativa que ha introducido el nuevo artículo 22 *bis* en la Ley 26/2010, incluyera entre sus propuestas de estrategia para la mejora de la adopción de decisiones públicas el

Es difícil decidir si la reforma que finalmente ha alumbrado en este punto es inadecuada, redundante o inconstitucional. Acaso sea las tres cosas a la vez. Y todo ello sin contar con que se apoya en una justificación dogmática rechazable.

4.1 El sorprendente contenido y la muy discutible justificación del artículo 22 *bis* de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña

Como hemos adelantado, la Ley 9/2025, de 13 de noviembre, de Modificación de la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, ha introducido en esta última un nuevo artículo 22 *bis*. Se trata de un precepto extenso y de una notable densidad jurídica, por lo que nos centraremos únicamente en analizar sus apartados 2 al 5, que son los que afectan propiamente a nuestro objeto de estudio. El primero de tales apartados, de contenido más dogmático que preceptivo, contiene lo que parece ser la justificación de la regulación, que se contiene, esta sí que con carácter prescriptivo, en los apartados 3 al 5. El tenor literal de todos ellos es el siguiente:

Artículo 22 *bis*. Principio de confianza y derecho de las personas a rectificar los errores frente a la Administración.

[...]

2. La atribución y el ejercicio de las potestades administrativas y las relaciones de las personas con la Administración se fundamentan en el principio de la confianza recíproca en la acción correcta y legítima de esta, de sus empleados públicos y de la ciudadanía.

3. Los empleados públicos solo son responsables por acciones u omisiones llevadas a cabo con dolo o con culpa o negligencia grave.

4. Se entiende por culpa o negligencia grave la flagrante violación de las normas de prudencia, pericia y diligencia debida y la omisión de las precauciones, comprobaciones e informaciones previas normalmente exigibles en la actividad administrativa al funcionario público en función de la competencia específica y en relación con el caso concreto, teniendo en cuenta los estándares de buena administración.

5. El error cometido por el empleado público actuando con la debida diligencia, de buena fe y sin fraude no es un supuesto de culpa o negligencia grave.

Como se deduce de su simple lectura, el objeto de la regulación contenida en estos preceptos es limitar la responsabilidad de los empleados de las Administraciones públicas catalanas, estableciendo que esta solo les será exigible cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave, conceptos estos últimos que son ampliamente desarrollados por los mismos preceptos. Del alcance exacto de esta limitación de responsabilidad nos ocuparemos en el siguiente epígrafe de este trabajo, pero antes debemos ocuparnos de las razones que se ofrecen como justificación de la medida. Y tales razones se vinculan, justamente, con la lucha contra la burocracia defensiva.

Es cierto que la exposición de motivos de la Ley 9/2025 no hace referencia al fenómeno de la burocracia defensiva. Sin embargo, cuando se refiere a este nuevo artículo 22 *bis*, la exposición de motivos sí se remite expresamente a los trabajos de la Comisión de Expertos para la Definición de la Estrategia de Transformación

asesoramiento científico y que, al mismo tiempo, propusiera una reforma de este calado sin contar con unas mínimas evidencias científicas, y no meramente intuitivas, sobre el objeto de la reforma. Nos referimos, en concreto, a la estrategia 5 (“Assessorament científic per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya”), incluida como parte de la propuesta 6.3 (“Implantar estratègies per ampliar les capacitats en l’ocupació pública i la presa de decisions a l’Administració pública”), pp. 356-358. Es decir, el mismo Informe CETRA, que con tan buen criterio propone que se integre la evidencia científica en la labor legislativa, propone al mismo tiempo una reforma legislativa en un ámbito concreto en el que no se cuenta aún con dicha evidencia.

de la Administración de la Generalitat de Catalunya (CETRA), y es allí donde podemos encontrar la conexión entre ambos. En efecto, como parte de la motivación de la propuesta 1.11 (“Regular el derecho al error”) del Informe CETRA, se afirma que:

Ante la complejidad creciente del ordenamiento jurídico y la multiplicación de obligaciones jurídicas, a veces contradictorias y demasiado a menudo difíciles de identificar y comprender [...], en un contexto en el que las personas con frecuencia carecen de conocimientos y asesoramiento sobre el cumplimiento obligatorio del ordenamiento jurídico y *en el que los gestores públicos se encuentran inmersos en lo que se ha denominado miedo a la firma en el marco de la llamada burocracia defensiva, que paraliza la gestión pública por las posibles responsabilidades de tipo penal que pueden exigirse*, la cuestión de los errores deviene muy relevante. (Generalitat de Catalunya, 2025, p. 56, énfasis añadido)

De acuerdo con esta premisa, y como finalmente se acabará recogiendo en el artículo 22 *bis*, punto 2, de la Ley 26/2010, el informe proponía reconocer el derecho al error del empleado público como contrapartida al reconocimiento del mismo derecho a los ciudadanos. Pero esta justificación, que incorpora un razonamiento hasta ahora inédito en nuestro ordenamiento jurídico, supone situar en el mismo plano a quienes, bajo ningún concepto ni de ninguna forma, pueden ni deben estar en el mismo plano. Del mismo modo que, bajo ningún concepto ni de ninguna forma, pueden ni deben equipararse las consecuencias derivadas de los incumplimientos de sus obligaciones por parte de los ciudadanos y por parte de los empleados públicos. Existen muchas y muy buenas razones para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el derecho al error de los ciudadanos, tal y como hace el artículo 22 *bis* de la Ley 26/2010, pero basarlo en un principio de “confianza recíproca” con los empleados públicos, que conlleve el reconocimiento de un derecho al error también para estos últimos, resulta profundamente perturbador.

La exigencia de responsabilidades a los empleados públicos por el ejercicio de sus funciones no es una disfunción del sistema. Por el contrario, es una reivindicación básica del Estado de derecho, uno de cuyos requisitos irrenunciables es exigir que todos los poderes públicos asuman plena responsabilidad por sus actos. De este modo, cabe afirmar que la responsabilidad de los empleados públicos es, en rigor, uno de los requisitos de la existencia de un sistema democrático, basado en el respeto a los derechos fundamentales, y del propio Estado de derecho. Y no es erróneo afirmar que, cuanto mayor es el nivel de exigencia de responsabilidad a los empleados públicos por el mal ejercicio de sus funciones, mayor es el nivel de calidad democrática de un país.

Cuestión distinta es que dicho sistema sea incongruente o desproporcionado, lo que, como ocurre con cualquier sistema punitivo, puede acabar siendo problemático y contraproducente para el propio sistema. Pero lo que debe estar fuera de toda discusión es que se trata de un sistema de responsabilidad que debe ser mucho más riguroso y severo que el aplicable al resto de los ciudadanos.

Los empleados públicos son también ciudadanos, pero no son solo ciudadanos. Precisamente porque son ciudadanos, debe reputarse como erróneo y profundamente injusto que no puedan beneficiarse de las mismas garantías y derechos (muchos de ellos, de rango iusfundamental) que los demás ciudadanos cuando tienen que afrontar la exigencia de responsabilidades punitivas. Por cierto, que la negativa a reconocerles tales derechos, que fue la situación históricamente prevalente y que solo con mucho esfuerzo se consiguió corregir en países como España o Francia, sigue siendo a día de hoy expresamente aceptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que solo en casos de sanciones disciplinarias de especial gravedad (en la práctica, solo aquellas sanciones privativas de libertad de especial intensidad), exige a los Estados miembros el respeto a los derechos fundamentales en materia sancionadora, como los de legalidad, tipicidad, culpabilidad, *non bis in idem*, presunción de inocencia, etc.²³

23 Con argumentos muy serios, Castillo Blanco (2025) se ha mostrado recientemente favorable a adoptar el planteamiento “de

Pero, precisamente porque no son solo ciudadanos, los empleados públicos no pueden ser tratados como unos ciudadanos más, pues su nivel de conocimientos y especialización, por un lado, y la relevancia de las funciones que ejercen, por otro, determinan que tengan que estar sometidos a un sistema de responsabilidad mucho más exigente que el aplicable a los demás ciudadanos.

En primer lugar, los empleados públicos no lo son por accidente, no ocupan sus puestos como se ocupaban las antiguas magistraturas griegas, por sorteo y por tiempo determinado. Los empleados públicos lo son porque han demostrado, mediante procedimientos basados en el principio de igualdad y en la concurrencia competitiva, que tienen méritos y capacidad superiores a los de otros ciudadanos para ocupar los puestos públicos que les han sido asignados. Es decir, han demostrado ser los más preparados, los más idóneos, los que poseen mayores conocimientos o mejores habilidades. Este nivel de especialización aumenta, además, con el paso del tiempo, pues su trabajo consiste precisamente en tramitar asuntos públicos. La diferencia con el resto de los ciudadanos no puede ser mayor. Los ciudadanos no tratan diariamente con la Administración. No, al menos, con la Administración que realiza actividades jurídicas. Los ciudadanos no solicitan autorizaciones todos los días, ni piden subvenciones cada semana, ni son sancionados en días alternos. Los empleados públicos, en cambio, sí realizan tales actividades diariamente. Su experiencia es tan valiosa para el trabajo que realizan que, por cada periodo de tres años de servicio que completan, se les concede un nuevo complemento retributivo, los llamados trienios, que no son un premio a la constancia ni a la fidelidad por no cambiar de empleador, sino un reconocimiento al valor que aporta la experiencia en el oficio.

Además, y en segundo lugar, la relevancia de las funciones que ejercen los empleados públicos también los diferencia radicalmente del resto de los ciudadanos. Sus decisiones tienen un alcance y una repercusión que no tienen habitualmente las decisiones de los sujetos privados. Su posición es tan relevante que, precisamente por ello, es necesario tramitar procedimientos de reclutamiento que aseguren, al menos tendencialmente, que solo los ciudadanos más cualificados se convierten en empleados públicos. La exigencia de igualdad, mérito y capacidad del artículo 23.2 de la Constitución española (CE) no obedece a la necesidad de establecer procedimientos que aseguren un reparto ordenado e igualitario de privilegios; su correcta interpretación obliga a relacionar el artículo 23.2 de la CE con el artículo 103.1 de la misma y permite concluir que estas exigencias obedecen a la necesidad de contar con el personal más idóneo para ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración pública para la satisfacción de los intereses generales (*cf.* artículo 405 del Código Penal).

Asumir que un ciudadano (al menos, un ciudadano medio) pueda cometer fácilmente una equivocación en su relación con la Administración por no conocer adecuadamente sus obligaciones y, por tal motivo, establecer medidas para mitigar las consecuencias adversas que puedan derivarse de tal equivocación, puede resultar una medida aceptable y conveniente. Pero prever un régimen similar para los empleados públicos, para aquellos sujetos que presentan el mayor grado de especialización de todo el ordenamiento, y basarlo en un supuesto principio de “confianza recíproca” con los ciudadanos, conlleva una lógica que no resulta fácilmente comprensible. Y que, por lo demás, no resulta compatible con los principios que rigen nuestro derecho, pues supone ir exactamente en contra de los razonamientos que habitualmente siguen los tribunales para valorar el grado de responsabilidad en que incurren los sujetos que vulneran el ordenamiento. En efecto, el grado de especialización y de conocimientos de un sujeto que incumple los deberes que el ordenamiento impone sobre él no es un elemento neutro o indiferente para la determinación de su responsabilidad. Justo al contrario, es una circunstancia determinante del nivel de exigencia que se

mínimos” propio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y rediseñar un sistema disciplinario más ágil y eficaz para los empleados públicos españoles. Me resulta dudoso, sin embargo, que esto pueda verse como un avance y no como un retroceso, pues el estudio de la jurisprudencia del TEDH en perspectiva histórica permite entender que la posición de este Tribunal no solo no está en la vanguardia del derecho disciplinario, sino que se encuentra muy por detrás de las dogmáticas nacionales. De hecho, los únicos avances de aquella se han producido gracias a estas, y no a la inversa. Ampliamente sobre ello, Bueno Armijo (2023 y 2025a).

le debe pedir y, en consecuencia, del grado de culpabilidad en que ha incurrido con su conducta infractora. Y este elemento actúa siempre en el mismo sentido: a mayor nivel de especialización, mayor exigencia; no a la inversa.

4.2 El alcance real de la reforma y el problema competencial

Pero ¿qué regula realmente el nuevo artículo 22 bis de la Ley 26/2010? No es posible dar una respuesta definitiva sin realizar antes una compleja labor de interpretación, pues su redacción solo puede tacharse de imprecisa, lo que resulta una de las peores críticas que se puede hacer a una norma que regula la responsabilidad de una categoría completa de sujetos.

El artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 26/2010 establece que “los empleados públicos solo son responsables por acciones u omisiones llevadas a cabo con dolo o con culpa o negligencia grave”. Sin embargo, no se sabe a qué tipo de responsabilidad se refiere el precepto. Dado que tres son los tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los empleados públicos en España, es a alguna o todas ellas a las que debe referirse la nueva regulación: responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil o patrimonial.

4.2.1 Su posible incidencia sobre la responsabilidad penal

En primer lugar, no parece que el artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 26/2010 pueda referirse a la responsabilidad penal de los empleados de las Administraciones públicas catalanas. Esta responsabilidad penal, de acuerdo con el artículo 5 del Código Penal, podrá exigirse cuando concurra dolo o imprudencia, incluso leve, dependiendo de la tipificación de cada delito contenida en el mismo Código Penal. En efecto, y como es sabido, la regla general en el derecho penal español es que únicamente se castiguen las acciones u omisiones típicamente antijurídicas y dolosas, pues las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley (artículo 12 del Código Penal). Y no son pocos los casos en que un empleado público puede incurrir en responsabilidad penal a título de imprudencia.²⁴

La osadía de los legisladores autonómicos puede ser mucha, pero no ha llegado hasta ahora a cuestionar la competencia exclusiva del Estado en materia penal (artículo 149.1.6 CE) y no parece que este sea tampoco el caso. Una ley autonómica que entrase a regular materia puramente penal y que excluyera la responsabilidad penal de los empleados públicos de su comunidad cuando no concurriera en ellos dolo, culpa o negligencia grave, aun cuando el Código Penal solo exigiera imprudencia, sería abiertamente inconstitucional. Por tal motivo, una interpretación conforme del artículo 22 bis de la Ley 26/2010 con el artículo 149.1.6 CE obliga a excluir esta interpretación.

4.2.2 Su posible incidencia sobre la responsabilidad disciplinaria

En segundo lugar, no resulta descartable que el artículo objeto de nuestro análisis se refiera a la responsabilidad disciplinaria de los empleados de las Administraciones públicas catalanas. Sin embargo, esta posible interpretación choca nuevamente con el problema competencial. La responsabilidad disciplinaria, como parte del estatuto básico de los empleados públicos, está regulada en el título VII (“Régimen disciplinario”) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

24 Así puede ocurrir en relación con algunos delitos o agravantes específicamente dirigidos a castigar conductas realizadas por empleados públicos, como la revelación de información legalmente calificada como reservada o secreta o de interés militar, tipificada en el artículo 601 del Código Penal, o como la falsedad en documento público del artículo 391 del Código Penal. Pero también puede ocurrir en relación con otros delitos que, sin estar expresamente previstos para empleados públicos, pueden ser cometidos por estos en el ejercicio normal de sus funciones. Piénsese a estos efectos, por ejemplo, en el delito de aborto, en el delito de lesiones o en el delito de lesiones al feto cometidos por imprudencia profesional, tipificados en los artículos 146, 152 y 158 del Código Penal, respectivamente, cuando los hechos se hayan producido en el ámbito de la sanidad pública. O en el delito de sustitución de un niño por otro (artículo 220.5 del Código Penal), cuando se haya producido en un centro sanitario o sociosanitario público.

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Según constante doctrina constitucional, esta regulación es resultado del ejercicio, por parte del Estado, de su competencia exclusiva para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones públicas, expresión que:

ha de entenderse referida a los funcionarios de todas las Administraciones públicas, incluyendo materialmente en su ámbito, en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las situaciones que en esta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario. ([STC 51/2019, de 11 de abril de 2019](#), FJ 7, énfasis añadido)

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunas normas autonómicas que expresaban la intención de excluir la aplicación de las normas disciplinarias estatales.²⁵ Y, en relación específicamente con Cataluña, ha tenido ocasión de aclarar en varias ocasiones el alcance de la competencia de esta comunidad autónoma en materia de régimen disciplinario de los funcionarios. Por un lado, ha rechazado expresamente que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda regular el régimen disciplinario de funcionarios estatales, incluso en aquellos supuestos en que puedan estar sometidos a “la legislación legítimamente dictada por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias estatutarias”.²⁶ Por otro, y en relación específicamente con el personal al servicio de las Administraciones catalanas, el Tribunal Constitucional, al analizar el artículo 136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, realizó una interpretación conforme de dicho precepto con la Constitución, aclarando que, aunque el régimen disciplinario no se mencione expresamente entre las materias sobre las que Cataluña solo tiene competencias compartidas, debe entenderse incluido entre ellas, sin que la omisión de su mención “limite en el precepto enjuiciado la plena efectividad de la competencia estatal”.²⁷

De acuerdo con esta doctrina constitucional, y atendiendo a la regulación contenida en la normativa básica estatal incluida en el TREBEP, a las comunidades autónomas les corresponde tipificar las infracciones graves y leves, en el caso de su personal funcionario, y concretarlas en los correspondientes convenios colectivos, en el caso de su personal laboral (artículos 95.3 y 95.4 TREBEP).²⁸ Lo que no les corresponde es cambiar las bases del régimen disciplinario, en contravención de la normativa estatal básica. Y ese es, precisamente, el efecto que tendría el nuevo artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 26/2010 si se aplicara al régimen disciplinario de los empleados públicos.

Para entender plenamente el alcance de este precepto, debe repararse en que la eliminación de la responsabilidad no se vincula a la gravedad del daño causado por el empleado público, sino a su grado de culpabilidad. Es decir, no se trata de que se hayan eliminado las faltas disciplinarias por hechos leves, sino de que no se podrá sancionar ninguna falta, por graves que sean los hechos o sus consecuencias, a menos que concurren dolo, culpa o negligencia grave. Es decir, hechos gravísimos, constitutivos de faltas disciplinarias muy graves, que podrían consistir, por ejemplo, en la vulneración de los derechos fundamentales de

25 [STC 154/2017, de 21 de diciembre de 2017](#), FJ 9, recaída en relación con la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra.

26 [STC 4/2014, de 16 de enero de 2014](#), FJ 4.c, recaída en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

27 [STC 31/2010, de 28 de junio de 2010](#), FJ 82.

28 Aun más, aunque referidas a la derogada Ley 30/1984, de 2 de agosto, las SSTC [37/2002, de 14 de febrero de 2002](#), FJ 13, y [1/2003, de 16 de enero de 2003](#), FJ 4, permiten entender que las faltas disciplinarias muy graves contenidas en el artículo 95.2.a TREBEP constituyen un listado no exhaustivo que “no excluye o impide la tipificación como faltas muy graves de otras conductas por las Comunidades Autónomas mediante su actividad legiferante en desarrollo de la normativa básica estatal siempre que sean compatibles, no contradigan, reduzcan o cercenen dicha normativa básica”.

los ciudadanos, podrían quedar impunes cuando no pueda acreditarse la concurrencia de dolo, culpa o negligencia grave en el empleado público que los ha cometido.

Quizá un ejemplo sirva para entender el alcance que puede tener esta impunidad: imaginemos que los trabajadores sociales de un ayuntamiento catalán, gobernado por una alcaldesa de un partido nacionalista y antiinmigración, reciben la orden de expulsar de los albergues municipales a familias sin recursos, incluyendo familias con hijos menores, solo por ser inmigrantes procedentes de países no occidentales o sus descendientes, obligándoles a pernoctar a la intemperie.²⁹ En caso de obedecer tal orden, el comportamiento de los empleados públicos, claramente vulnerador de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, debería reputarse típico y antijurídico.³⁰ Sin embargo, podrían suscitarse serias dudas sobre que el comportamiento fuera culpable. Un trabajador social, que no tiene por qué ser experto jurista, que ni siquiera tiene por qué tener formación superior, podría haberse convencido de que su obligación era obedecer y de que estaba cumpliendo con su deber. Nos encontraríamos, en este caso, con un error sobre la causa de justificación, que equivale a un error sobre el tipo y, en consecuencia, obligaría a descartar la existencia de dolo, culpa o negligencia grave. Sí podría apreciarse, en cambio, la concurrencia de culpa o negligencia leve (Bueno Armijo, 2025c, p. 366). No obstante, de entenderse aplicable a este supuesto el artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 16/2010 no podría exigirse responsabilidad disciplinaria alguna. El resultado sería que la conducta quedaría impune. Es decir, que el artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 16/2010 podría conducir a que la obediencia a órdenes antijurídicas, incluso de extrema gravedad, acabe convertida en una conducta impune.

Una modificación de este calado del régimen disciplinario de los empleados públicos establecido en el TREBEP excede, ampliamente, de la competencia compartida de la que goza la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de régimen disciplinario de los funcionarios y el personal al servicio de las Administraciones públicas catalanas. En consecuencia, y nuevamente, una interpretación conforme del artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 26/2010 con el artículo 149.1.18 CE obliga a excluir esta interpretación.

4.2.3 Su posible incidencia sobre la responsabilidad civil

Finalmente, la incidencia del artículo 22 bis, punto 3, de la Ley 26/2010 sobre la posible responsabilidad civil en que puedan incurrir los empleados de las Administraciones públicas catalanas no ofrece mejores resultados.

Como recordamos en páginas anteriores, son tres las formas que puede adoptar la responsabilidad patrimonial exigible a los empleados públicos en España: la responsabilidad contable, exigida por el Tribunal de Cuentas; la responsabilidad financiera, exigida conforme a los artículos 177 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la responsabilidad patrimonial exigida a través

29 Un motivo de discriminación como el descrito, por cierto, no constituiría una completa novedad en el panorama europeo, como demuestra la Ley danesa de Vivienda Pública [Normativa de Codificación n.º 1877 relativa en particular a la Vivienda Pública, de 27 de septiembre de 2021 (Ley de Vivienda Pública)], recientemente declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por la [STJUE \(Gran Sala\), de 18 de diciembre de 2025](#), asunto C-417/23, *Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge y otros contra MV y otros*. Sobre esta sentencia, ampliamente, López Zurita (2026).

30 Los artículos 95.2.a y 95.2.b TREBEP establecen que:

2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.

de la acción de regreso, conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ahora bien, la normativa aplicable a estos tres tipos de responsabilidad ya establece que los empleados públicos únicamente incurrirán en ellas en caso de dolo o negligencia grave.³¹ Nada aporta, por tanto, el nuevo precepto al régimen de responsabilidad ya existente en este ámbito.

De este modo, y como ya adelantamos, la regulación contenida en el nuevo artículo 22 *bis* de la Ley 26/2010, en relación con el fenómeno de la burocracia defensiva, acaba por revelarse como inadecuada, redundante o inconstitucional. A lo que se suma una fundamentación dogmática que no resulta fácil de compartir. Todo ello a salvo de otras posibles lecturas de este precepto que bien pudieran existir, pero que, honestamente, no se me alcanzan. Tal vez otros legisladores puedan tomar nota de este primer acercamiento a la regulación del fenómeno y, con algo más de reposo, diseñar otras respuestas que resulten más afortunadas.

5 Conclusiones

El estudio de la burocracia defensiva, entendida como una estrategia racional de autoprotección frente a un entorno percibido como amenazador, donde el empleado público pondera que el riesgo de actuar conforme al ordenamiento es superior al de la inacción o la dilación, parece revelar una ruptura significativa con la tradición administrativa europea, que ha transformado al burócrata de una figura de poder a un actor vulnerable marcado por el temor.

Las prácticas identificadas como integrantes de este fenómeno trascienden el concepto reduccionista de “miedo a la firma”, abarcando un catálogo diverso de conductas que incluyen el desplazamiento de responsabilidades, la búsqueda de coberturas innecesarias, el formalismo excesivo o la adaptación de la conducta. De igual modo, debe subrayarse que la percepción del riesgo por parte de los empleados públicos no se limita a las responsabilidades jurídicas clásicas (penal, disciplinaria y civil), sino que está profundamente influenciada por daños no reglados, como los costes reputacionales, el desgaste emocional y la exposición a conflictos. En consecuencia, las estrategias que se centran únicamente en recalibrar la responsabilidad legal resultan insuficientes al ignorar estos factores psicológicos determinantes.

Respecto a la respuesta normativa dada a este fenómeno, el caso del artículo 22 *bis* de la Ley 26/2010 de Cataluña ejemplifica una reacción legislativa precipitada y carente de un análisis empírico previo. La pretensión de instaurar un “derecho al error” para el empleado público, basado en un principio de “confianza recíproca” con la ciudadanía, resulta conceptualmente perturbadora. Esta equiparación ignora que la especialización, la profesionalidad y las potestades que ostenta el servidor público justifican un régimen de responsabilidad más riguroso, el cual es un requisito irrenunciable del Estado de derecho y la calidad democrática. Asimismo, la reforma analizada enfrenta serias objeciones de competencia y constitucionalidad, al intentar incidir en ámbitos de responsabilidad penal y disciplinaria que caen bajo el ámbito competencial del Estado.

31 Cf. artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas; artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Declaración sobre el uso de la inteligencia artificial

El autor declara que se han utilizado herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo de esta investigación y en el proceso de elaboración del artículo. Durante la fase de redacción, se han utilizado Gemini 3 Flash y M365 Copilot (basado en el modelo GPT-5 de Microsoft) para tareas de apoyo con el resumen y el control del autoplagio. Todos los resultados generados mediante estas herramientas han sido verificados y validados por el autor, que asume la responsabilidad completa.

El autor confirma que todo el contenido científico, las interpretaciones y las conclusiones son fruto de su aportación intelectual y que el uso de la IA se ha llevado a cabo de acuerdo con las políticas éticas y editoriales vigentes.

6 Referencias

- Ausín Díez, Txetxu. (2015). [Ética pública para generar confianza](#). *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, 9, 30-39.
- Battini, Stefano, y Decarolis, Francesco. (2019). [L'amministrazione si difende](#). *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1, 293-319.
- Battini, Stefano, y Decarolis, Francesco. (2020). [Indagine sull'amministrazione difensiva](#). *Rivista Italiana di Public Management*, 3(2), 342-363.
- Battini, Stefano, Bottino, Gabriele, Manes, Vittorio, y Tonoletti, Bruno (eds.). (2026). [Responsabilità pubbliche in trasformazione. L'assetto delle responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici alla prova della burocrazia difensiva](#). Bologna University Press.
- Berlin, Brent, y Kay, Paul. (1969). *Basic color terms. Their universality and evolution*. University of California Press.
- Boto Álvarez, Alejandra. (2023). Nuevas barreras burocráticas: la Administración defensiva digital. *Documentación Administrativa*, 10, 40-58. <https://doi.org/10.24965/da.11200>
- Bottino, Gabriele. (2017). *Rischio e responsabilità amministrativa*. Editoriale Scientifica.
- Bottino, Gabriele. (2020). La burocrazia difensiva e le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici. *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, 117-146.
- Bueno Armijo, Antonio. (2023). [La responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos en Europa. Una propuesta de concepto y de garantías mínimas comunes](#). *Revista General de Derecho Administrativo*, 64, 1-30.
- Bueno Armijo, Antonio. (2025a). La burocrazia defensiva. Marcial Pons. <https://doi.org/10.37417/la-burocracia-defensiva>
- Bueno Armijo, Antonio. (2025b). The disciplinary responsibility of civil servants: European minimum standards. En Karl-Peter Sommermann, Adam Krzywoń y Cristina Fraenkel-Haeberle (eds.), *The civil service in Europe. A Research Companion* (pp. 497-516). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003458333-30>
- Bueno Armijo, Antonio. (2025c). [La ley de Radamantis: antijuricidad material y antijuricidad formal en el derecho administrativo sancionador](#). En Manuel Rebollo Puig, Alejandro Huergo Lora, Javier Guillén Caramés y Tomás Cano Campos (dirs.), *Anuario de derecho administrativo sancionador 2025* (pp. 357-404). Aranzadi La Ley.

- Castillo Blanco, Federico A. (2025). El derecho disciplinario del empleo público en la encrucijada: del ius puniendi a las garantías. *Revista de Administración Pública*, 228, 75-102. <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.228.03>
- Chaves García, José Ramón. (2019). Debilidades sustantivas y procesales de los funcionarios en defensa de sus funciones. En Leopoldo Tolívar Alas y David Ordóñez Solís (coords.), *Justitia nemini neganda est. Derecho privado y derecho público ante los tribunales de justicia. Liber amicorum en homenaje al magistrado y profesor Rafael Fonseca González* (pp. 397-427). Reus.
- Cifarelli, Rocco. (2023). Fiscal liability and defensive bureaucracy between perception, causes and remedies: Food for thought. *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 3. <https://doi.org/10.32049/RTSA.2023.3.03>
- Cruz-Valiño, Ana Belén. (2021a). *La medicina defensiva: aproximación conceptual*. Comares.
- Cruz-Valiño, Ana Belén. (2021b). [Medicina defensiva y derechos fundamentales](#). *Derecho y Salud*, 31 (Extraordinario), 159-167.
- Di Donato, Luca. (2023). Defensive behaviour and bad regulation: Problems and remedies. *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 3. <https://doi.org/10.32049/RTSA.2023.3.05>
- Diaz Jover, Maur. (2025). La burocracia defensiva o la autoprotección administrativa. *Cuadernos de Derecho Regulatorio*, 3, 123-134. https://doi.org/10.37417/cudere/vol_3_2025_3265
- Doménech Pascual, Gabriel. (2008). [Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el personal a su servicio](#). *Indret*, 2.
- Feliziani, Chiara. (2019). [Quanto costa non decidere? A proposito delle conseguenze delle mancate o tardive decisioni della Pubblica amministrazione](#). *Il Diritto dell'Economia*, 98(1), 155-192.
- Forcadell Esteller, Xavier. (2024). El buen gobierno local y el derecho a una buena administración como antídotos contra la administración defensiva (y el miedo a la firma). Algunas aproximaciones prácticas. En Juli Ponce Solé y Manuel Villoria Mendieta (dirs.), *Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación. La inteligencia artificial y la regulación pública. El Reglamento de la Unión Europea de 2024 y su impacto en el sector público, con especial atención al mundo local* (pp. 115-148). Fundación Democracia y Gobierno Local.
- Froment, Jean-Charles. (2001). Remarques sur les enjeux et la portée d'une « criminalisation » du droit administratif. *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, 2, 555-606.
- Generalitat de Catalunya. (2025). [50 propostes per la reforma de l'Administració. Informes finals de la Comissió d'Experts per a la Definició de l'Estratègia de Transformació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Millora dels Serveis Públics \(CETRA\)](#).
- Izquierdo Carrasco, Manuel. (2022). El Derecho Administrativo permanece: COVID-19 y la teoría de la policía administrativa. En Leopoldo Tolívar Alas, Alejandro Huergo Lora y Tomás Cano Campos (dirs.), *El patrimonio natural en la era del cambio climático* (pp. 27-53). Instituto Nacional de Administración Pública; Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
- Jiménez Asensio, Rafael. (2023). *El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su "cuarto oscuro" en España*. Los Libros de la Catarata.
- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio. (2011). El juez penal y el control de la Administración: notas sobre la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2009,

- asunto Andratx. En Francisco López Menudo (coord.), *Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje al profesor Alfonso Pérez Moreno* (pp. 689-714). Iustel.
- López Zurita, Lucía. (2026). El principio de no discriminación racial o étnica en políticas públicas de vivienda: límites en la jurisprudencia del TJUE. *Revista de Administración Pública*, 229, 229-266. <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.229.08>
- Lorenzoni, Livia. (2021). [La responsabilità amministrativa in relazione al fenomeno della cosiddetta burocrazia difensiva](#). *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 4, 761-782.
- Lorenzoni, Livia. (2023). [Defensive bureaucracy in Italy: An introduction](#). *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 3, 1-21.
- Millner, Edward L., y Pratt, Michael D. (1991). Risk aversion and rent-seeking: An extension and some experimental evidence. *Public Choice*, 69, 81-92. <https://doi.org/10.1007/BF00123856>
- Muñoz Machado, Santiago. (2010). De los delitos y las penas: ayer y hoy. En Santiago Muñoz Machado (ed.), *Los grandes procesos de la historia de España* (2.ª ed., pp. 647-691). Iustel.
- Nohara, Irene Patricia. (2022). [Cambios y nuevas perspectivas del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración de Brasil](#). *Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo 2022*, 39-68.
- Rebollo Puig, Manuel. (2017). Lección 2. La actividad administrativa. En Manuel Rebollo Puig y Diego Vera Jurado (dirs.), *Derecho Administrativo. Tomo I. Conceptos fundamentales, fuentes y organización* (pp. 57-80). Tecnos.
- Rebollo Puig, Manuel. (2019). El control de la Administración por la jurisdicción penal. *Revista Vasca de Administración Pública*, 115, 151-190. <https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.115.2019.04>
- Romeo Casabona, Carlos María, y Perin, Andrea. (2020). *Derecho y medicina defensiva: legitimidad y límites de la intervención penal*. Comares.
- Ruiz Cenicerros, Mauricio. (2022). La cita previa y el derecho al plazo. *Revista de Administración Pública*, 219, 251-272. <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.219.10>
- Saura Fructuoso, Carlos. (2015). La ignota acción de regreso de la Administración en la era de la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad. *Documentación Administrativa*, 2. <https://doi.org/10.24965/da.v0i2.10271>
- Sismondi, Carlo Mochi, y Piersanti, Valentina. (2017). [Burocrazia difensiva. Come ne usciamo?](#) Forum PA.
- Torchia, Luisa. (2020). La responsabilità amministrativa [Análisi della normativa]. *Giornale di Diritto Amministrativo*, 6, 763-768.
- Valentini, Vico. (2020). [Burocrazia difensiva e restyling dell'abuso d'ufficio](#). *La Giustizia Penale*, 125, 502-512.
- Valgas dos Santos, Rodrigo. (2022). *Direito Administrativo do Medo: risco e fuga da responsabilização dos agentes públicos* (2.ª edición). Thomson Reuters, Revista dos Tribunais.